

УДК 614.7

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВЫХ ВОД

EUROPEAN EXPERIENCE OF MAINTAINING QUALITY OF DRINKING WATER

©Скоробогатова О. Н., канд. биолог. наук, доцент
Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Семочкина М. А., аспирант
Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

©Skorobogatova O. N., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Semochkina M. A., Candidate's degree student
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. Конец XX начало XXI века в мировой цивилизации отмечены обострением ряда глобальных проблем, среди которых проблема чистой питьевой воды занимает особое место. Значительная роль в апробации решений этой проблемы принадлежит Европейскому союзу. Рассмотрены основные направления, этапы экологической политики и эволюционные решения Европейского союза в области проблемы чистой питьевой воды. Проанализированы наиболее актуальные проблемы сохранения качества питьевой воды стран - участниц Европейского союза.

Abstract. The end of the twentieth – beginning of the twenty first presented the world with a number of global challenges where the issue of clean drinking water plays a special part. European Union plays an important part in developing solutions for this problem. The article studies the major stages of evolution of environmental management policy and European in regard to clean drinking water. It analyses current issues of maintaining quality of drinking water in EU countries.

Ключевые слова: Европейский союз, экологическая политика, Директивы ЕС, экологическое нормирование.

Keywords: European Union, environmental policy, EU Directives, environmental regulating.

Качество воды – сочетание химического, биологического состава и физических свойств воды. Высококачественная, безопасная питьевая вода необходима для повседневной жизни человека, она является неременным условием жизни, необходимым государственным ресурсом. Однако многолетние результаты человеческих действий создают угрозы и риски безопасности и водоснабжения. К ним в основном относятся загрязнения воды за счет эксплуатации городских, промышленных, сельскохозяйственных стоков и чрезмерной эксплуатации водных ресурсов.

Европейский союз (ЕС) относится к крупнейшему региону, оказывающему влияние на мировую экологическую политику. Современный ЕС – это единственная из всех существующих групп государств, возникших в процессе региональной экономической и экологической интеграции, которая максимально приблизилась к стадии полной интеграции. Проблема качества пресной воды в странах ЕС стоит менее остро, чем в развивающихся странах, но это не делает ее менее актуальной или менее болезненной. Наиболее загрязнены реки в Германии, Великобритании, Польше, Чехии, Венгрии, где 35-75% поверхностного водосбора оценивается как сильно и очень сильно загрязненные [3, с. 152]. Таким образом, в ЕС вода и ее загрязнение являются одной из первоочередных проблем. Известно, что в странах Центральной и Южной Европы ощущается нехватка чистой питьевой воды, отмечается ее существенное загрязнение нитратами, пестицидами, тяжелыми металлами и углеводородами [6, с. 311; 2, с 11].

В большинстве государствах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основу стратегического руководства вопросами водоснабжения и санитарии составляют положения Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Европейского регионального бюро ВОЗ по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года. Этот Протокол является юридически обязательным многосторонним соглашением, в котором увязаны воедино задачи устойчивого использования водных ресурсов и снижения распространенности заболеваний, связанных с водой [7, 8].

Ухудшение экологической ситуации в западноевропейском регионе привело к необходимости разработки новых путей природопользования и водоснабжения. Европейский союз более 30 лет ведет политику в области поддержания качества питьевой воды и уровня здравоохранения, поддержания высокого уровня защиты человека от неблагоприятного воздействия любого загрязнения воды [13; 14]. Высокий уровень потребления ресурсов странами ЕС, рост образования отходов на душу населения, значительная доля производства парниковых газов от общих объемов, нехватка в некоторых регионах чистой пресной воды дали основание для разработки среднесрочных программ в сфере экологической политики. Программы принимались последовательно в 1973, 1977, 1983, 1987, 1993, 2002, 2010. Первые пять программ предусматривали в основном административные рычаги управления, в шестой программе экологическое управление основано на элементах рыночной экономики. Программа выделяет четыре приоритетные сферы действий ЕС на ближайшие годы: изменение климата; природа и биологическое разнообразие; окружающая среда, здоровье и качество жизни; природные ресурсы и отходы. Тематические стратегии охватывают долгосрочную перспективу в области защиты окружающей среды до 2020 года, основаны на результатах научных исследований, способствуют процессу законотворчества.

Довольно значимую роль в нынешней политике Европы играет Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. Этот инструмент при принятии государственных решений оказывает содействие повышению значимости экологических факторов на уровне социальных и экономических. С 1994 года функционирует Европейское агентство по окружающей среде, которое занимается созданием сети наблюдений за окружающей средой. На 2013 год в агентстве находились 33 государства, из числа которых 5 не являются членами ЕС: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Турция и Швейцария.

Директива ЕС по питьевой воде от 1998 [12], 2015 г. [11] о качестве воды, предназначенной для потребления человеком, применяется ко всем распределительным системам, питьевой воде из танкеров, в бутылках и контейнерах [17]. В качестве научной основы при разработке стандартов используются методические рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Научного консультативного комитета [16] Комиссии [17]. Директивой установлены основные стандарты качества для 48 микробиологических, химических и индикаторных параметров, которые приведены в приложении 1 Директивы [12]. Директива ЕС по питьевой воде - способ защитить водопользователей от неблагоприятного воздействия любого загрязнения воды, используемой человеком. Директива обязывает страны-участницы ЕС проводить регулярный мониторинг качества питьевой воды, для обеспечения того, чтобы это качество, отвечало требованиям санитарных норм и стандартов питьевой воды и своевременного предоставления информации потребителям. Обязательной основой мониторинга является регулярная отчетность стран ЕС о результатах мониторинга качества питьевой воды в Европейскую комиссию каждые три года. Цель мониторинга питьевой воды – регулярное отслеживание органолептических, химических и микробиологических показателей, а также эффективности ее очистки. Государствам, членам ЕС, запрещается устанавливать более низкие стандарты при регулировании веществ, имеющих региональное значение, в целях установления единого высокого уровня защиты здоровья человека во всем Евросоюзе [12]. Для государств, которые присоединились к ЕС в последнее десятилетие, установлены переходные периоды, в которые они должны привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами Директивы.

Поправки, внесенные в приложение II в новой редакции Директивы 2015 года, требуют существенного повышения частоты проведения мониторинга питьевой воды, что позитивно скажется на качестве питьевой воды для 100 000 зон водоснабжения в Европе [10; 15].

По данным отчета Европейской комиссии [16] причина несоответствий по отдельным регулируемым параметрам может скрываться в любой из точек цепочки подачи питьевой воды потребителю: источник воды, очистка, распределение и, наконец, водопроводное оборудование самого потребителя. Знание источника проблемы позволяет своевременно принимать меры по ликвидации несоответствия. Выбор средств и мер по обеспечению соответствия предоставляется самим государствам-членам ЕС. Однако, в тех случаях, когда корректирующие меры длительно не применяются или их недостаточно для восстановления качества питьевой воды, Комиссия может принять меры в отношении потенциального случая нарушения законодательства Союза.

По данным 2009-2010 годов в странах ЕС примерно 65 миллионов человек обеспечиваются питьевой водой малыми водопроводами, третья часть которых не контролируются должным образом. Для решения сложившейся проблемы была организована гражданская инициатива «Вода и санитария – это право человека! Вода это общественное благо, а не товар», предусматривающая исключение водоснабжения и управление водными ресурсами из правил внутреннего рынка и либерализации [18]. В официальном ответе на инициативу 19 марта 2014 года Европейская комиссия поддержала необходимость общественного консультирования по вопросам улучшения доступа к качественной питьевой воде, ведения диалога с заинтересованными сторонами, повышения прозрачности данных и сотрудничества с инициативами [11].

В последнее десятилетие нередкими являются подъемы высоких уровней воды в реках разных стран планеты [1, с. 38], при которых складывается опасная паводковая ситуация. В ходе развития половодья подтоплению подвергаются населенные пункты, происходит разрушение берегоукрепительных сооружений, смыв загрязняющих веществ с поймы рек и последующее их перемещение в водоразделы, являющиеся питьевыми источниками.

В области ревитализации городских приречных территорий интерес вызывает опыт Германии, Великобритании, Чехии и других стран Евросоюза, который направлен не только на воссоздание природных территорий и элементов культурного наследия, но и на рациональное хозяйствование на этих территориях [4, с. 114].

К наиболее сложно решаемым вопросам управления водными ресурсами Европейский Союз относит ситуацию в отношении сектора водной политики в странах партнерах, сопредельных с ЕС, и России. К восточным странам – партнерам относятся Беларусь, Молдова, Украина, Грузия, Армения и Азербайджан. Вопросы касаются трансграничных речных бассейнов между ЕС и обозначенными государствами. Для речных бассейнов, общих для стран-членов ЕС и Беларуси, Российской Федерации, Украины, Совет принял мандат, целью которого является заключение соглашений по речным бассейнам между этими странами и странами-членами ЕС, аналогичных Конвенции по Охране Дуная. Также разработана стратегия сближения, плана внедрения [2, с. 22].

Не менее сложными оказались вопросы, связанные с опытом стран, вновь принятых в состав ЕС (Болгария, Словакия, Польша), которые свидетельствуют, о том, что для перехода к новым стандартам управления природными ресурсами, включая водные, необходим как минимум пятилетний срок. Таким образом, в странах ЕС декларируется политика устойчивого водопользования, которая означает экологически безопасное, социально значимое решение проблемы водоснабжения без нанесения ущерба другим компонентам экосистем [11].

Наряду с техническими, экономическими, экологическими, нормативно-правовой базой, выделяются социальные проблемы, связанные с водопользованием. Дефицит чистой пресной воды, как ресурса, заставил большинство стран пересмотреть нормативы суточного потребления питьевой воды и стимулировать население к ее экономии. В ряде стран ЕС суточное потребление питьевой воды составляет 130 литров на человека, в Польше 70 литров [5, с. 72].

В целом экологическая политика Евросоюза является одним из важнейших направлений. ЕС, являясь мировым лидером в проведении экологической политики, удается довольно успешно решать многие экологические проблемы своего континента. В области экологической политики Европейского союза разработана система экологического законодательства, решения которого отслеживаются на практике.

Список литературы:

1. Досанов С. С., Ткачев Б. П. Систематизация наводнений на примере территории ХМАО—Югры // Материалы V Международной конференции «Реки Сибири». Томск, Дельтаплан, 2010. С. 36-39.
2. Елефтерия Кампа, Джессика Г. Уорд, Анна Лейпшранд. Сближение с водной политикой Европейского Союза (ЕС) / Краткий путеводитель для стран-партнеров по Европейской политике добрососедства и России. Европейское Сообщество. 2008. 30 с.

3. Клапцов В. М. Экологическая политика Евросоюза // Проблемы национальной стратегии. Экономика. 2010. №3 (4). С. 147-161
4. Крамер Д. А., Неруда М., Тихонова И. О. Европейский опыт ревитализации малых рек // Биология. Экология, естествознание. Науки о Земле. 2012. №2. С. 112-128.
5. Лукашевич О. Д. Качество природных и питьевой вод как экологическая, социальная, экономическая, технико-технологическая проблема // Материалы V Международной конференции «Реки Сибири», Томск, Дельтаплан, 2010. С. 69-72.
6. Матвеева Е. В. Экологическая политика Евросоюза. Международные отношения. Политология. Регионоведение // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010. № 6. С. 311–317.
7. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.
8. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE / В сборнике: Разработка и реализация авторских образовательных программ. Материалы научно-методического семинара. 2017. С. 112-114.
9. Хаустов А. П., Реди М. М. Европейский опыт экологической регламентации использования подземных вод // Водные ресурсы, 2010. Том 37. № 6. С. 730-738.
10. Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption // European Commission. Дата обновления: 07.10.2015. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/BPh3uR> (дата обращения: 14.12.2017).
11. Commission's answer and follow-up // The European citizen's initiative: Official register. Дата обновления: 15.12.2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/Aj2RWN> (дата обращения: 14.12.2017).
12. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (OJ L 330 5.12.1998, p. 32) (с поправками от 6.10.2015 г.) // European Commission. Дата обновления: 27.10.2015. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/aRzbYR> (дата обращения: 14.12.2017).
13. Drinking Water // European Commission: Environment. Дата обновления: 28.02.2017. [Электронный ресурс] URL: <https://goo.gl/8aUhsP> (дата обращения: 14.12.2017).
14. Drinking Water: What's new? // European Commission: Environment. Дата обновления: 08.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/Yg8zZe> (дата обращения: 14.12.2017).
15. Review of the Directive // European Commission: Environment. Дата обновления: 27.02.2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/CUu6bD> (дата обращения: 14.12.2017).
16. Synthesis Report on the Quality of Drinking Water in the Union examining Member States' reports for the 2011-2013 period, foreseen under Article 13(5) of Directive 98/83/EC // European Commission. Brussels, 20.10.2016.COM (2016) 666 final. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/2HeE4B> (дата обращения: 14.12.2017).
17. The Directive overview // European Commission: Environment. Дата обновления: 08.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/FR4hWC> (дата обращения: 14.12.2017).

18. Water and sanitation are a human right! // Оф. Сайт инициативы. Дата обновления: 20.09.2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.right2water.eu/> (дата обращения: 14.12.2017).

References:

1. Dosanov S. S., Tkachev B. P. Sistematizatsiya navodnenii na primere territorii KhMAO — Yugry // Materialy V Mezhdunarodnoi konferentsii «Reki Sibiri». Tomsk, Del'taplan, 2010. S. 36-39.

2. Elefteriya Kampa, Dzhesika G. Uord, Anna Leipprand. Sblizhenie s vodnoi politikoi Evropeiskogo Soyuza (ES) / Kratkii putevoditel' dlya stran-partnerov po Evropeiskoi politike dobrososedstva i Rossii. Evropeiskoe Soobshchestvo. 2008. 30 s.

3. Klaptsov V. M. Ekologicheskaya politika Evrosoyuza // Problemy natsional'noi strategii. Ekonomika. 2010. №3 (4). S. 147-161

4. Kramer D. A., Neruda M., Tikhonova I. O. Evropeiskii opyt revitalizatsii malykh rek // Biologiya. Ekologiya, estestvoznaniye. Nauki o Zemle. 2012. №2. S. 112-128.

5. Lukashevich O. D. Kachestvo prirodnikh i pit'evoi vod kak ekologicheskaya, sotsial'naya, ekonomicheskaya, tekhniko-tekhnologicheskaya problema // Materialy V Mezhdunarodnoi konferentsii «Reki Sibiri», Tomsk, Del'taplan, 2010. S. 69-72.

6. Matveeva E. V. Ekologicheskaya politika Evrosoyuza. Mezhdunarodnye otnosheniya. Politologiya. Regionovedeniye // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, 2010. № 6. S. 311–317.

7. Pogonysheva I. A., Pogonyshev D. A., Yakubova L. A. Okruzhayushchaya sreda - chelovek - sotsial'naya politika (opyt stran Evropeiskogo Soyuza). Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr «Nauka i praktika». 2017. 62 s.

8. Pogonysheva I. A., Pogonyshev D. A. Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE / V sbornike: Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm. Materialy nauchno-metodicheskogo seminar. 2017. S. 112-114.

9. Khaustov A. P., Redi M. M. Evropeiskii opyt ekologicheskoi reglamentatsii ispol'zovaniya podzemnykh vod // Vodnye resursy, 2010. Tom 37. № 6. S. 730-738.

10. Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption // European Commission. Data obnovleniya: 07.10.2015. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/BPh3uR> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

11. Commission's answer and follow-up // The European citizen's initiative: Official register. Data obnovleniya: 15.12.2017. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/Aj2RWN> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

12. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (OJ L 330 5.12.1998, p. 32) (s popravkami ot 6.10.2015 g.) // European Commission. Data obnovleniya: 27.10.2015. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/aRzbYR> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

13. Drinking Water // European Commission: Environment. Data obnovleniya: 28.02.2017. [Elektronnyi resurs] URL: <https://goo.gl/8aUhsP> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

14. Drinking Water: What's new? // European Commission: Environment. Data obnovleniya: 08.06.2016. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/Yg8zZe> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

15. Review of the Directive // European Commission: Environment. Data obnovleniya: 27.02.2017. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/CUu6bD> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

16. Synthesis Report on the Quality of Drinking Water in the Union examining MemberStates' reports for the 2011-2013 period, foreseen under Article 13(5) of Directive98/83/EC // European Commission. Brussels, 20.10.2016.COM (2016) 666 final. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/2HeE4B> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

17. The Directive overview // European Commission: Environment. Data obnovleniya: 08.06.2016. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/FR4hWC> (data obrashcheniya: 14.12.2017).

18. Water and sanitation are a human right! // Of. Sait initsiativy. Data obnovleniya: 20.09.2017. [Elektronnyi resurs]. URL: <http://www.right2water.eu/> (data obrashcheniya: 14.12.2017).